

TASVIRIY SAN’ATDA MILLIYLIK VA ZAMONAVIYLIK UYG’UNLIGI

¹Imomatova Umida Mirpulatovna, ²Karimboyeva Mahliyo Hamro qizi, ³Mamajonov
Sardor Zulfiqor o'g'li

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va dizayn” kafedrasida o‘qituvchisi.
²Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” yo‘nalishi 2-
bosqich talabasi. ³Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Tasviriy san’at va muhandislik
grafikasi” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421662>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasviriy san’atda milliylik va zamonaviylik uyg‘unligining mazmun-mohiyati yoritilgan. San’at asarlarida xalqning ma’naviy qadriyatlarini, urf-odatlarini va milliy an’analarini qanday aks etishi, shuningdek, zamonaviy san’at yo‘nalishlari bilan uyg‘unlashuvi tahlil qilingan. Maqolada milliylikning san’atdagi o‘rni, zamonaviy san’atning innovatsion xususiyatlari hamda ular o‘rtasidagi uyg‘unlikning ijtimoiy ahamiyati ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: tasviriy san’at, milliylik, zamonaviylik, uyg‘unlik, ma’naviyat, innovatsiya, milliy qadriyatlar.

Аннотация: В данной статье освещается сущность гармонии национального и современного в изобразительном искусстве. Проанализировано, как в произведениях искусства отражаются духовные ценности, обычаи и национальные традиции народа, а также их гармония с современными художественными направлениями. В статье на научно-теоретической основе анализируется роль национальности в искусстве, инновационные особенности современного искусства и социальная значимость гармонии между ними.

Ключевые слова: изобразительное искусство, национальность, современность, гармония, духовность, инновации, национальные ценности.

Abstract: This article highlights the essence of the harmony of nationality and modernity in fine arts. How the spiritual values, customs, and national traditions of the people are reflected in works of art, as well as their harmony with modern art trends, are analyzed. The article analyzes, on a scientific and theoretical basis, the role of nationality in art, the innovative features of modern art, and the social significance of the harmony between them.

Keywords: fine art, nationality, modernity, harmony, spirituality, innovation, national values.

San’at inson qalbi va tafakkurini tarbiyalovchi, jamiyatning ma’naviy qiyofasini shakllantiruvchi muhim vositadir. Tasviriy san’at esa xalq ruhiyatini, tarixini va madaniy merosini o‘zida mujassamlashtiradi. Har bir xalqning milliy san’ati o‘ziga xos belgilar, ramzlar, ranglar va naqshlar orqali namoyon bo‘ladi.

Shu bilan birga, XXI asr global san’at jarayonlarida zamonaviy yondashuvlar, texnologik yangiliklar va yangi estetik qarashlar kuchayib bormoqda. Shu sababli, tasviriy san’atda milliylik va zamonaviylik uyg‘unligi dolzarb mavzulardan biridir.

Tasviriy san’atda milliylik tushunchasi Milliylik – xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlarini, ramzlari va qadriyatlarini o’zida mujassamlashtirgan san’at uslubidir. O’zbek san’atida milliylik qadimiy naqshlarda (islamiy, girih, handasaviy shakllar), miniatyura san’ati, milliy liboslar va me’moriy obidalar tasvirida yaqqol ko’rinadi. Masalan, Kamoliddin Behzod ijodi Sharq san’atining milliy ruhini dunyoga tanitgan. Kamoliddin Behzodning ishlagan asarlarida xalqimizning madaniy hayoti va sharqonna milliyligimiz o’z aksini topgan.

U o’zining miniatyuralarida nafaqat tasvirlar, balki mazmun va ma’no jihatidan ham milliylikni ilgari surgan. Behzodning asarlari, ayniqsa, shakl va ranglar muvozanati, kompozitsiya va detallarni tasvirlashdagi nafislikda o’ziga xos milliy ruhni ko’rsatadi. U nafaqat an’anaviy o’zbek san’ati uslublarini davom ettirdi, balki yangi san’atlarga, shu jumladan, Yevropa tasviriy san’ati bilan o’zaro aloqaga kirishish orqali o’zining san’atini jahon miqyosida mashhur qildi. Shuningdek, Behzod ijodi nafaqat tasviriy san’atga, balki xalqqa tegishli barcha sohalarida milliylikni saqlash va rivojlantirishga yordam berdi. Uning asarlari, o’zining tasviriy uslubida xalqimizning ruhini va qadriyatlarini zamonaviy san’atga singdirganligi bilan ahamiyatlidir.

Zamonaviylik orqali tasviriy san’at asarlariga yangicha hayot kiritish har bir o’quvchi uchun zavq bag’ishlaydi. San’atkorlar an’anaviy uslublardan chiqib, tasviriy ifodalarini kengaytiradi, yangi ijtimoiy, siyosiy va madaniy mavzularni yoritishda zamonaviy texnologiyalarni qo’llaydi. Bu, o’z navbatida, san’atni nafaqat estetik, balki intellektual va ijtimoiy jihatdan ham boyitadi. Zamonaviy san’atda ko’pincha tajriba va eksperimentlarni qo’llash, o’zgacha ko’rinishlar va shakllar yaratish orqali san’atkorlar o’z fikrlarini va his-tuyg’ularini erkin ifodalaydi. Bunda, san’at nafaqat go’zallikni, balki jamiyatdagi o’zgarishlarni, shaxsiy va ijtimoiy jihatlarni ham aks ettiradi.

Raqamli san’at, video-rasmlar, interaktiv va virtual san’at kabi yangi shakllar paydo bo’lishi bilan san’at tomoshabin bilan to’g’ridan-to’g’ri muloqotga kirishadi. Bu o’zgarishlar san’atni nafaqat estetik zavq bag’ishlash vositasi, balki jamiyatning o’zgarishlarida faol ishtirok etuvchi muhim omilga aylantiradi.

Zamonaviy san’atda shuningdek, milliylik va globalizm o’rtasidagi bog’lanishlar ham o’z aksini topadi. San’atkorlar o’z milliy merosini va urf-odatlarini yangi, zamonaviy uslublarda ifodalash orqali o’z xalqining madaniyati va an’alarini dunyo miqyosida tanitishadi. Shunday qilib, zamonaviylik nafaqat san’atning yangi ufqlarini ochadi, balki uning ijtimoiy va madaniy rolini yanada mustahkamlaydi.

Milliylik va zamonaviylik uyg’unligi Bugungi san’at rivojida milliy an’alarni zamonaviy shakllarda talqin qilish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Rassomlar milliy naqshlardan, folklor motivlaridan, xalqona ranglardan foydalangan holda modern, abstrakt yoki raqamli san’at namunalarini yaratmoqdalar. Bu esa milliy qadriyatlarni asrab-avaylash bilan birga, ularni jahon san’ati maydoniga olib chiqmoqda.

Masalan, o’zbek amaliy bezak san’ati naqshlarini grafika va dizayn sohalariga qo’llash, zamonaviy arxitektura loyihalarida milliy ornamentlardan foydalanish yoki raqamli san’atda qadimiy ramzlarni aks ettirish buning yorqin misolidir.

Uyg’unlikning ijtimoiy ahamiyati Milliylik va zamonaviylik uyg’unligi yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, shu bilan birga global dunyoqarashni shakllantirish imkonini beradi. Bu jarayon san’atning barkamol shaxs tarbiyasidagi o’rnini mustahkamlaydi, milliy o’zlikni asrab qolishda va uni zamonaviy talqinda targ’ib etishda muhim omil bo’lib xizmat qiladi.

Xulosa

Tasviriy san’atda milliylik va zamonaviylik uyg’unligi – bu xalqning o‘ziga xos tarixiy-ma’naviy merosini zamon ruhiga mos holda namoyon qilish demakdir. Bunday uyg’unlik san’atni nafaqat milliy, balki global miqyosda ham taraqqiy ettiradi. Shunday ekan, zamonaviy o‘zbek rassomlari milliy qadriyatlarni saqlab qolish bilan birga, yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar yordamida ularni yangicha talqinda davom ettirishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev nutqlari va ma’ruzalari.
3. Имоматова , У. (2023). Ўқувчиларнинг таълим ва тарбиясида тасвирий санъат ўқитувчисининг аҳамияти. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the Topic: “Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions”*, 1(01).
4. То‘хтахо‘jayev B. O‘zbek tasviriy san’ati tarixi. – Toshkent: Fan, 2010.
5. Alimova D., Sodiqova G. San’atshunoslik asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017.
6. Qodirov R. Tasviriy san’at nazariyasi. – Toshkent: Universitet, 2020.
7. Imomatova Umida Mirpulatovna Tasviriy san’at vositasida yoshlarning kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishning nazariy asoslari. (2024). *Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalar*, 1(1), 133-135.